

УЎТ:633:853.52;631:5.8

СОЯ ҲОСИЛДОРЛИГИГА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИНИНГ ТАЪСИРИ

Н.Мирзаев, к.х.ф.ф.д (PhD),
Х.Омонов, к.х.ф.н

“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Мазкур мақолада, Қашқадарё вилоятининг Нишон тумани оч тусли бўз тупроқлари шароитида, кузги бошоқли дон экинларидан бўшаган ерларда, маҳалий ва бошқа мамлакатлардан олиб келинган соя навларининг такрорий экин сифатида етиштиришда турли меъёрдаги азотли ўғитлар билан озиклантирилганда ўсиб ривожланишига, ҳамда ҳосилдорлигига таъсири аниқланган.

Калит сўзлар. Оксил ,соя, нав,кўчат, ўғит, такрорий, экин, меъёр, тупроқ, унумдорлик, ҳосилдорлик, азот, фосфор, калий.

Аннотация. В данной статье в условиях светлоцветных сероземов Нишанского района Кашкадарьинской области на землях, освобожденных от осенних зерновых культур, исследовано влияние на рост и развитие сортов сои, завезенных из других стран в качестве повторной культуры при внесении различных норм азотных удобрений.

Ключевые слова. Белок, соя, сорт, рассада, удобрение, повторность, урожай, норма, почва, плодородие, урожайность, азот, фосфор, калий.

Abstract. In this article, in the conditions of light-colored gray soils of Nishan district of Kashkadarya region, on the land freed from autumn grain crops, the effect on the growth and development of soybean varieties imported from other countries as a repeated crop when fed with different rates of nitrogen fertilizers was determined.

Key words. Protein, soybean, variety, seedling, fertilizer, repetition, crop, rate, soil, fertility, productivity, nitrogen, phosphorus, potassium.

Х.Н Атабаева, Н. Умарова, И.И Абитоваларнинг (2014 й) маълумотларига кўра соя донининг таркибида 30-52 % оксил 17-27 % мой ва 20 % карбон сувлари мавжуд. Соя экинининг ер юзида кўп тарқалиши донининг ва оксилнинг сифатлиги билан боғлиқдир. Дони таркибидаги оксил, мой ва бошқа муҳим органик ва маъдан моддаларнинг миқдори ва нисбати уни ҳар хил тармоқларда қўллашга имкон беради. Соя донидан мой, маргарин, пишлоқ, сут, ун, қандолат маҳсулотлари ва консервалар ишлаб чиқарилади [1.12].

Н.Ғ Ёдгоров, Қ.Ҳ Тўракуловларни (2020 й) Ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, 2-муддат (05-июль)да такрорий соя экилган вариантларда ҳосилдорлик гектарига 15,8-22,1 центнер оралиғида бўлиб, қайд қилинган энг юқори ҳосилдорлик (22,1 ц/га) кўчат қалинлиги гектарига (300 минг.дона/га) туп бўлган вариантда кузатилган бўлса, энг кам ҳосилдорлик (15,8 ц/га) кўчат қалинлиги гектарига 200 минг.дона/га туп бўлган вариантда, яъни 6,3 ц/га кам бўлганлиги олиб борилган тадқиқотларда аниқланган [2. 270-272].

У.Норкулов, О.Сотторовларнинг (2018 й) олиб борилган тажриба натижаларига асосланиб хулоса қилинганки, такрорий экин сифатида экилган соя экинини мавсум давомида суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги тупроқнинг чегаравий нам суғимида нисбатан 70-80-60% бўлганда 5 марта суғориш ва ҳар галги суғориш меъёрлари 500-600 м³/га бўлишлиги 20,2 ц/га донн ҳосили олишни таъминлаган [3. 187].

Тажриба ўтказиш услуби. Олиб борилган тадқиқотларда, Сояннинг ҳар бир навини 5 та вариантда, тажрибада азотли ўғитни 1-назорат азотли ўғитсиз, 2-вариант азотли ўғит соф ҳолда 60 кг/га, 3-вариант азотли ўғит соф ҳолда 90 кг/га, 4-вариант азотли ўғит соф

холда 120 кг/га, 5-вариант азотли ўғит соф холда 150 кг/га микдорида, фосфорли ўғит соф холда 90 кг/га, калийли ўғит соф холда 60 кг/га ўғитлаш фонида ўрганилди.

Олиб борилган тадқиқотларда 2023 йил кузги буғдойдан бўшаган майдонда такрорий экин сифатида соя навларини экилиб азотли ўғитлар меъёри ўғитсиз (1-вариант), 60 кг/га (2-вариант), 90 кг/га (3-вариант), 120 кг/га (4-вариант), ва 150 кг/га (5-вариант) ҳисобида қўлланилди.

Тўмарис Ман-60 навидан азотли ўғит берилмаган (назорат) вариантыда ўртача 3,4 ц/га дон ҳосили олинган бўлса, азотли ўғит меъёри 60 кг/га қўлланилган 2-вариантда 5,7 ц/га, азотли ўғит меъёри 90 кг/га қўлланилган 3-вариантда 7,2 ц/га, азотли ўғит меъёри 120 кг/га қўлланилган 4-вариантда 7,4 ц/га, азотли ўғит меъёри 150 кг/га қўлланилган 5-вариантда 7,5 ц/га микдорида дон ҳосили олинган бўлиб, назоратга нисбатан 2-вариантда 2,3 ц/га, 3-вариантда 3,9 ц/га, 4-вариантда 4,1 ц/га, 5-вариантда 4,2 ц/га микдорида кўп дон ҳосили етиштирилганлиги аниқланди.

Ойжамол навидан азотли ўғит берилмаган (назорат) вариантыда ўртача 3,0 ц/га дон ҳосили олинган бўлса, азотли ўғит меъёри 60 кг/га қўлланилган 2-вариантда 5,0 ц/га, азотли ўғит меъёри 90 кг/га қўлланилган 3-вариантда 6,4 ц/га, азотли ўғит меъёри 120 кг/га қўлланилган 4-вариантда 7,0 ц/га, азотли ўғит меъёри 150 кг/га қўлланилган 5-вариантда 7,1 ц/га микдорида дон ҳосили олинган бўлиб, назоратга нисбатан 2-вариантда 2,0 ц/га, 3-вариантда 3,4 ц/га, 4-вариантда 4,0 ц/га, 5-вариантда 4,1 ц/га микдорида кўп дон ҳосили етиштирилганлиги аниқланди.

Селекта-201 навидан азотли ўғит берилмаган (назорат) вариантыда ўртача 2,2 ц/га дон ҳосили олинган бўлса, азотли ўғит меъёри 60 кг/га қўлланилган 2-вариантда 4,6 ц/га, азотли ўғит меъёри 90 кг/га қўлланилган 3-вариантда 5,9 ц/га, азотли ўғит меъёри 120 кг/га қўлланилган 4-вариантда 6,1 ц/га, азотли ўғит меъёри 150 кг/га қўлланилган 5-вариантда 6,3 ц/га микдорида дон ҳосили олинган бўлиб, назоратга нисбатан 2-вариантда 2,4 ц/га, 3-вариантда 3,7 ц/га, 4-вариантда 3,9 ц/га, 5-вариантда 4,1 ц/га микдорида кўп дон ҳосили етиштирилганлиги аниқланди.

Амиго навидан азотли ўғит берилмаган (назорат) вариантыда ўртача 12,6 ц/га дон ҳосили олинган бўлса, азотли ўғит меъёри 60 кг/га қўлланилган 2-вариантда 5,1 ц/га, азотли ўғит меъёри 90 кг/га қўлланилган 3-вариантда 6,3 ц/га, азотли ўғит меъёри 120 кг/га қўлланилган 4-вариантда 6,9 ц/га, азотли ўғит меъёри 150 кг/га қўлланилган 5-вариантда 7,1 ц/га микдорида дон ҳосили олинган бўлиб, назоратга нисбатан 2-вариантда 2,5 ц/га, 3-вариантда 3,7 ц/га, 4-вариантда 4,3 ц/га, 5-вариантда 4,5 ц/га микдорида кўп дон ҳосили етиштирилганлиги аниқланди.

Ўтказилган дала тажрибалари натижаларига кўра, азотли ўғит меъёрини шоналаш ва гуллаш-дуккаклаш босқичларида бўлиб берилганда Тўмарис навини озиклантиришда соф холда 120 кг/га азотли ўғит берилган 4-вариантда ўртача 7,4 ц/га, 5-вариантда 150 кг азотли ўғит берилганда ўртача 7,5 ц/га дон ҳосили олинди. Азотли ўғит меъёрини 5-вариантда 4-вариантга нисбатан 30 кг/га оширилган бўлсада, 4-вариантга нисбатан кўшимча олинган дон ҳосили 0,1 центнерга кўп бўлганлиги аниқланди.

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки Тўмарис нави учун кузги буғдойдан бўшаган майдонда такрорий экин сифатида экиб ўстиришда азотли ўғит меъёрини 120 кг/га қўллаш вариантлар орасида энг самарали вариант эканлиги аниқланди.

Амиго навини озиклантиришда соф холда 120 кг/га азотли ўғит берилган 4-вариантда ўртача 6,9 ц/га, 5-вариантда 150 кг азотли ўғит берилганда ўртача 7,1 ц/га дон ҳосили олинган. Азотли ўғит меъёрини 5-вариантда 4-вариантга нисбатан 30 кг/га оширилган бўлишига карамай олинган кўшимча дон ҳосили 0,2 центнерга кўп бўлганлиги аниқланди. Демак, соянинг Амиго нави учун кузги буғдойдан бўшаган майдонда такрорий экин сифатида экиб ўстиришда азотли ўғит меъёрини 120 кг/га қўллаш вариантлар орасида энг яхшиси эканлиги аниқланди. Бундан хулоса қилиш мумкин, яъни соя навларини ғалла майдонларида такрорий экин сифатида экилишида Амиго навини

экилиши ҳосилдорликни ошириб, иқтисодий ҳолатни яхшилайдди, Демак ғалла мвйдонларида Амиго навини ишлаб чиқаришда кескин кўпайтириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атабаева Х.Н., Умарова Н., Абитов И.И. Ўзбекистоннинг суғориладиган шароитида сояни такрорий етиштиришнинг технологик асослари.// Тош ДАУ Тавсиянома. Тошкент-2014 й.

2. Ёдгоров Н.Ф, Тўрақулов Қ.Х. Такрорий соя етиштириш агротехникасининг вегетация даври ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари.// “Бошоқли ва дуккакли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги, ер ва сув ресурсларини тежовчи етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш истикболлари” Республика илмий-амалий конференция тўплами. Қарши-2020 й, 270-272-б.

3. Норкулов У, Сотторов О. Такрорий экин сифатида экилган сояни суғориш тартиблари.// Тош ДАУ “Мойли экинларни етиштириш ва қайта ишлаш: ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истикболлари” Мазусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўрлами. Тошкент 2018 й. 21 – арел 187- б.